

”SAXOVAT AGRO-INVEST INTENSIV BOG’LARIDAGI TAJRIBALAR”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6050836>

Ishkandarova Farangiz

*”Saxovat Agro-Invest Intensiv bog’laridagi tajribalar”
Fermier xo’jaligi agro laboratoriyasining
bo’lim boshlig’i*

Annotatsiya: *Makolada Prizidentimiz tomonidan uzoqni kozlar olib borilayotgan tub islohatlarni eng avvalo farovonlik uning ertangi kuni yanada tokin sochin bolishiga qaratilgan 2018 yil Prizidentimiz tomonidan “Qishloq xojaligi xodimlari” yili deb e’lon qilinganligi*

Agar ushbu element tuproqqa mos holat va miqdorda yetqazilsa undan mol hosil olish. Taxlillar natijasidan keyin kerakli ogitlar va qaysi kompaniyaltda ishlab chiqarilgan ularning nomlari ulardan foydalanish boyicha yo’rqnoma ilova qilingan.

Suv kimyosi: fanini organish ga tegishli sohalar muammolarni hal qilish.

Ilm-fanlarda tayingan holda <<Sahovat Agroinvest>> fermier xojaligi qoshidagi laboratoriyasida suv taxllari o;kazish

Prizidentimiz tashabbuslari bilan ishlab chiqirilgan va hayotimizda oz aksini topayotgan 2017-2021- yillarda O’z Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yollariga asoslanib Harakatlar strategiyasi talablarini toliq hisoblab beradi. Inovatsion Goyalar va faol tadbirkorlik tamoyillarining ishlab chiqarishda yol korsatishni ilm-fan yutuqlarini tezkorlik bilan qollash nafaqat arzon va sifatli maxsulot ishlab chiqarish. Bu borada Prizidentimiz farmon va qarorlari hukumatimizning qaror va topshiriqlariga tayangan holda ish olib borish qishloq xojaligi yuksak rivoj topgan mamlakatlar tajribasini organib ular bilan hamkorlik qilib va innovatsion yangiliklar o’zimizda qollash biotexnologiyalarini afzalligi o’simliklar himoyasiga aloqador kimyoviy vositalar unumligi foydalanish mahalliyashtirish, ilg’or tajribalar ustida ishlash. Bu kimyoviy vositalar qishloq xojalik ekinlari, mevalari, sabzavot va poliz ekinlari turli begona o’tlar zararkunandalardan hasharotla, kasalliklardan himoya qilmasdan. Balki ekinlar hosildorligin oshiradi.

Tarixga nazar:

Sohibqiron Amir Temur bog’lari yaratilgan sana; 1378-1404.

Joylashgan manzil: Samarqand viloyati;

Amir Temur bobomiz tabiatni insonni soglomashtirish cho’l- biyobonlarni obodanlashtirish va dehqonchilikni rivojlantirish borasida juda ko’p hikmatli sozlar meros qilib qoldirganlar.

<< Har bir shaharda masjidlar, xonaqolar, hamomlar qurishi, musofir yolovchilar uchun rabotni binoni qurishni daryolar ustida kopriklar qurishni buyuradilar.

<<Kimki biron sahroni obod qilsa yoki biron bog barpo qilsa yoxud biron xarob yerni obod qilsa birinchi yili undan hech narsa olimasinlar, uchinchi yili qonun qoidaga muvofiq xiroj qilinsanlar>>

Movarunnahrning dehqonchilik vohalararida xususan Zarafshon vodiysida onlab sugorish tarmoqlari chiqarildi dehqonchilik maydonlari kengaytirildi. Amir Temur davrida 20 dan ortiq boglar barpo etilgan. Trixiy boglarimizni, urf-odatlarimizni saqlash ularni ehtiyot qilib kelajak avlodga yetqazib berish maqsadida Prizidentimizning farmon va qarorlari ijrosiga tayangan holda agrar sohada kstts ishlar amalga oshirilmoqda.

Bugun Prizidentimiz tomonidan uzoqni kozlar olib borilayotgan tub islohatlarni eng avvalofarovonlik unig ertangi kuni yanada tokin sochin bolishiga qaratilgan.

Amir Temur boglaridek dunyoga tanilgan boglar yaratish ilm ahlining maqsadiga quloq tutmoq har bir ishda kam xarajat qilib daromad olishdir. Bugun ilm olishga tadqiqotlar bilan shugullanishga har qachongidan kata imkoniyatlar berishmoqda. Zamonaviy oquv dargohlari songi resurslarda texnik va texnologiyalar biz yoshlar ixtiyorida xorijdagi nufuzli akademiyalar unversitetlarda oqish , labaratorilarga boorish mahorat darajasini o'tish davlatimiz rahbarlarining ozlari taniqli olimlar qatorida yosh tadqiqotchilarni yangidan yangi marralar sari rivojlantirmoqda. Biz Prizidentimiz istiqbol yoshlar qolida ekan, ilm fan ufqlarini egallab yurtimiz ilmining dunyo miqyosida yanada sarbaland bolish bugungi say harakatlarga bogliq.

Ma'lumki hozirgi kunda inson salomatligini uzaytirishni oziq-ovqat, ichimlik suvi bilan ta'minlash tabiatni muxofaza qilish, hayvonot-o'simliklar dunyosini saqlash ulardan oqilona foydalansh yolini ishlab chiqish eng dolzarb masala/

Yoshlarda insonlarga mehnatga nisbattan shuningdek tabiatga ham alohida munosabatda bolish kabi maqsadda Ilm-fan taraqqiyotidagi ozgarishlar yangiliklar ma'lim-tarbiya jarayonini ham tubdan yangilaninshni takomillashtirib borishni talab etadi. Tabiyki bundan eng avvalo o'quv darslarida darslilar va metodik qollanmalarda muhit kasb etadi. Tajriba sinov jarayoni oquvchidan ilmiy va ijodiy yondashishuvi bor bilim va mahoratni ishga solishni talab etadi. Tabiy fanlarda olib borgan tadqiqotlar davomida izlanishlar asosida metodik tavsiyalar berishni "Sahovat Agro-Invest" labaratoriyasi xodimlari tomonidan ishlab chiqildi.

<<Sahovat Agro- Invest>> xodimlari istagi.

Jahon talablariga mos ravishta mijozlarimiz qadr-qimmatini hurmat qilish shuningdek ularga xizmat korsatish madaniyatini yanaada oshirish va xizmatchi xodimlarimizga faol mehna sharaoitini yaratib berish ishlabchiqish jarayonida atrof muhit va tabiat muhofazasini qadr qimmatini oshirish va taxlil jarayonini togri olib borish.

<<Sahovat Agro- Invest>> xodimlari istagi.

Innavatsion texnalaogiyalarga tayangan holda iqtisodiy jihatdan samarali maxsulotlar dehqon fermer xojaliklarda yeishtirilayorgan qishloq xojaligi ekinlarini himoya qilishda avsiya berish hosildorlik salmogini va shuningdek sifa korsatkichlarini oshirishga oz hissamizni qoyish. Sifat va samaradorlik yuqori bolgach Bugun Prizidentimiz tomonidan uzoqni kozlar olib borilayotgan tub islohatlarni eng avvalofarovonlik unig ertangi kuni yanada tokin sochin bolishiga qaratilgan. Tuproqda barcha elementlar

mavjud bolib birgina muhim elementning yoqligi yoki yetishmasligi osimlik hayoti uchun tuproqni unumsiz qiladi.

Agar ushbu element tuproqqa mos holat va miqdorda yeqazilsa undan mol hosil olinadi. (Yu. Libix)

Bitta element tanqisligi daromadning tushishiga sabab boladi.

Mikroelementlar: NPK

Mezoelementlar: Ca Mg S

Mikroelementlar: B,Cu,Zn,Mn,Fe,M,Cl

Osimliklarni himoya qilishda laboratoriyamiz sizning xizmatda:

Biz olib borayotgan «Sahovat Agro- Invest» fermer xojaligi hamda AGRO laboratoriya xodimlarining tajriba yer uchastkalari yani Samarqand viloyati Samarqand tumani «Ilonsoy» hamda «Qorabuloq» intensive boglaridagi osimliklarni himoya qilish borasida barcha taxlilij tajribalarimiz samaradorligi ularning boglaridan olgan mevalar sifatidan korish mumkin.

Bizning laboratoriya xizmati:

Istemolchi talabiga binonan ogitlar qollanadigan tuproq tarkibini taxlilga qarab tarkibi va ozuqa moddalari kerakli nisbatidan ogitlarning ularnig qollash opitlari muddatlari va usullarini aniqlash kassallik va zararkunandalar turini aniqlash va boshqa dolzarb masalalar boyicha maslaxat xizmatlarii mavsiya etamiz.

Taxlillar natijasidan keyin kerakli ogitlar va qaysi kompaniyalatda ishlab chiqarilgan uarning nomlari ulardan foydalanish boyicha yorqnoma ilova qilamiz.

Tuproq taxlil va xulosasi:

Bizda: 1. Tuproq shorligi

2. Ishqoriligi

3. Mikri makro elementlari

4. Gums taxlili

O'simlik uchun asosiy ozuqa elementlari va ularning ahamiyati quyosh nuri karbonat angidrid, kislarod va suvdan tashqari o'simliklarni yetishtirish uchun zarur bolgan 13 ta element mavjud.

-Mikroelementlar – N-azot

P-fosfor

K-kaliy

Mezoelementlar- Ca-kalsiy

Mg-magniy

S- oltingugurt

Microelement – Fe-temir

Mn-rux

B-bor

Zn- sink

Cu-mis

Mo-molibden

Mikro va mezoelementlar o'simliklarga kata miqdorda zarur, sababi ular osimliklarga oqsil, nuklimin kislarodi hamda xlofilni yetqazib beradi ularning nafas olish, osmatik bosimni qollab turish kabi fizalogik jarayonlarga yordam beradi. Osimliklardagi mikroelementlarning asosiy vazifasi biokimyoviy jarayonlarga katalizator vazifasida keng ishtirok etuvchi fermentlar tarkibiga kiradi. Microelement tanqisligi hosildorlikning pasayib borishiga, osimlik kassalanib batamon nobud bolishiga sabab bolib, inson va hayvon ozuqasining sifati pasayishiga olib keladi. O'simliklarning 25 tadan ortiq makro va mikroelementlarni o'zlashtirish tuproq tarkibida ozuqa elementlarining mavjudligiga bogliq.

Tuproq ozuqa elementlari quydagilarda mavjud

Tuproq eritmasida

Tuproq organic moddasida

Qattiq mineral vazifasida

O'simlik uchun erituvchi va o'zaro o'zlashtiruvchi shakllar mosdir

Organic moddaning mineralizatsiyasini

Qabul qilish shakliga o'tish quyidagi holda boladi:

Tuproq minerallarini nobud qilish

Atrof muhit reaksiyasini o'zgartirish natijasida

Eritmalar mikrobiologik mastahkamligi

Eritmalar tuproq o'zlashtirish majmuasiga joylashuvi

Bizning laboratoriyamizda kasallangan o'simlik uchun zarur bo'lgan meyoriy miqdordagi mikro va makroelementlar o'z ichiga olgan (o'git ishlab chiqaruvchi) kompaniyalarni tavsiya qiladi. Suv taxlili va xulosasi:

O'zbekiston Respublikasi Prizidenti SH.M.Mirziyoyevning BMT Bosh ansabliyasi 72 sesiyasida Ajdodlarimizning donishmandlik ananalariga amal qilib qattiy islohotlarini amalga oshiramiz nomli nutqlarida Mintaqimizning umumiy suv zaxiralaridan oqilona

foydalanamiz kabi muxim masalalarini chetlab o'ta olmaymiz deb takidladilar 2017-2021 yillar da O'zbekiston Respublikasining 5ta ustuvor yonalishi mamlakatimiz taraqqiyoti uchun ahamiyatga ega. Ushbu bolgan dasturda Suv kimyosi faning mazmuni predmeti va metodi mexanik fizika-kimyoviy, kimyoviy, biokimyoviy terminli usullar yordamida oqova suvlarni tozalash suvning soda hayvonlar o'tlar va zamburuglar, mikroorganizmlar fizalogiyasi mikroorganizmlarning energetic jarayonlari, tabiiy suvlar va ularning xarakteristikasi, suvdagi ion tarkibi tabiiy suv tarkibidagi moddalar va ularga ishlov berish va sifatini nazorat qilish suvga maxsus ishlov berish ozuqa suvlarini tozalash chokmalarga ishlov berish va shu kabi mavzular uzviylik va uzliksiz nuqtai nazaridan mantiqiy ketma-ketlik o'z aksini topgan.

Suv kimyosi: fanini organish ga tegishli sohalar muammolarni hal qilishda muhim rol oynaydi . Bu fan bizning labaratoriya islarimizda aynan kerakli mavjuddir. Ilm-fanlarda tayingan holda bizning

<<Sahovat Agroinvest>> fermer xojaligi qoshidagi labaratoriyasida suv taxllarini tavsiya etamiz.

Suv kimyoviy xossasi

Suv xafsizligi mikroorganizmlar

Suvdagi ionlar tarkibi

Suvni mexanik yol bilan tozalash

Suvni zararlantirish

Suv shorligi taxlili

Suvni tuzlantirish

Suvni bilogik tozalash

Tabiiy suvlarni sanitar kimyoviy taxlil qilish maxsus ishlov berish

Jarayonlarni texnologik nazoratini tahlil qilish

Kimyoviy brikmalarning xossalarini ularning malekulalari qanday elementlardan tarkib topganga bogliq.

Suvni vadarodning oksidi yoki kislarodning gidridi sifatida qarash malekulaning suvning asosiy komponentlari, suvning loyqaligi rangi hidi ta'mi va PH korsatkichlarini aniqlab iste'molchilarga togri tavsiya beramiz.

Mevali boglarni kimyoviy himoyalash boyicha tavsiyalar.

Mevali boglarni kasalliklardan himoya qilishda har bir kasallik fizalogiyasi bolganholda kimyoviy ishlov berish zarur. Har doim kassalik va hasharotlarga qarshi himoya olib borish zarur. Kasallilar shamol yoki hasharotlar yordamida tarqalasi kasllangan daraxtdan hasharot soglom daraxtga kassalik zamburugini yoki spormalarni olib ustida kassalik tarqadi. Eng asosiysi turli xil prepartlar bilan ishlov berishda ishlab chaqiruvchi tomonidan berilayotgan tavsiyalarga amal qilgan holda quyidagilarga ham amal qilish zarur.

- Iflos, loyqa yoki shor suvdan foydalanganlik
- Kuchli shudring tushganda preparat qo'llamaslik
- Havo haroratiga qarshi
- Eritma tayyorlaganda har bir preparatni alohida tayyorlash
- Terimga qadar qancha vaqt
- Sanitariya-gigiyenaga rioya qilish
- Preparat yoriqnomasiga rioya qilish

Boglarning geografik joylashuviga qarab; olma mevaxorlarini bir yilda 3 martadan 5 martagacha tuxumdan ochib chiqishini hisobga olib avgust oyining oxirigacha kimyoviy usullardan foydalanish zarur.

Mevali boglarni oziqlantirishda avvalambor tuproq analizini o'tqazish va shundan so'ng oziqlantirishni amalga oshirilishi kerak. Bogda kuzda berilgan ozuqa keying yil hosil bo'lishda va hosildorlikni oshirishda muxim ahamiyatga ega. Manalioz, Un shudringi yoki Qora chirishni Antraksioz va boshqa shunga oxshash kalliklarga qarshi kurashish ya'ni Azot fosfor va kaliyli o'gitlarni yil davomida bolib-bolib berish miqdorida va boshqa mikroelementlardan berish zarur. Kalsiy, bor, rux, magniy, margenes, menir, mis mikro elementlarini xelat formada tomchilatib sugorish yoki barg orqali tavsiya etilgan me'yorda qollash zarur. Mevalarning tarkibida ayrim kimyoviy elementlarning ularni uzoq vaqt saqlamaslik daraxtning yoki meaning kasalliklariga osongina olib keladi va natijada maxsulot sifatini muddatidan avval buziladi. Bizda kassalik turlarini taxlilidan song kerakli preparatlar tavsiya qilinadi.

Bog'larni himoyalsh

Hasharotlar va kanalar o'simliklar bilan oziqlanar ekan hosilni sezilarli kamaytirish, ayrim hollarda esa butunlay yoq qilish mumkin. Ular o'simliklarning vegetative va generative a'zolari bilan oziqlanib hosil va sifatni pasaytirib zararli hasharotlar va kanalar madaniy o'simliklarning virusini va zamburugni kasalliklarni tozaluvchi va tarqatuvchi hisoblanadi.

-Mevali daraxtlarni kemiruvchi zararkunandalar va ularga qarshi kurash choralari; (olma mevaxo'ri, sharq mevaxori, shoftoli, bargxori, parvona,) agrotexnik, biologik kurash

-Meva ekinlarining zararkunandalari (dong biti, kaliforniya qalqondori, sharq mevaxori, kamstok qurti) agrotexnik, biologik kurash.

Bundan tashqari go'zal tabiatimizda hali biz organgan va organmagan turli xil hasharotlar turi mavjud. Tabiat gozalligini saqlab qolish uchun esa togri maqsaddan foydalansak bas.

Samarqand shahar Sahovat Agro-Invest fermer xojaligiga qarshli Ilonsoy va Qorabuloq bog'lari 5 yildan buyon o'zining sifatli mevalari bilan dasturxonimizni to'ldirib kelyapti . Bunday sifatli maxsulotlarga erish maqsadida fermer xojalik o'zining agra labaratoriyasidan muntazam foydalanadi bundan tashqari tinimsiz mehnat orqali erishib kelmoqda. Sahovat-Agro-Invest fermer xojaligi qish paytida ham dasturxonimizni shirin mevalar bilan ta'minlash maqsadida o'zining muzlatgichlaridan ham foydalanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Asqar Negmatov "Inson va tuproq"
2. G.Ustimenko "Dala ekinlari agrotexnikasi"
3. N.P.Remizov "Tuproqshunoslik"
4. I.S.Vostrov "Tuproqqa tshlov berish"
5. O.I.Morozov "Hasarotlar bilan kurashish"